

YANGI O‘ZBEKISTONNING MAKTABGACHA TA’LIM SOHASIDAGI O‘ZGARISHLAR VA RIVOJLANISH YO‘LLARI

¹D. Aripjonova, ²Z. Sanaeva

¹Toshkent shahar Olmazor tumani 181-DMTT direktori, ²Jizzax viloyati Mirzacho‘l tumani 11-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272813>

Anotatsiya. Yangi O‘zbekistonning maktabgacha ta’lim sohasidagi o‘zgarishlar va rivojlanish yo‘llari, ayniqsa, ta’lim tizimining yangi davrga moslashuvini ta’minlashga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlarni o‘z ichiga oladi. Maktabgacha ta’limning dolzarbligi va ta’siri jamiyatning barcha qatlamlariga, ayniqsa, kelajak avlodga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu tezisdagi O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tizimida amalga oshirilgan o‘zgarishlar, yangi yondashuvlar va kelajakda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan islohotlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, Maktabgacha ta’lim, Pedagogik siyosat, Ta’lim islohotlari, Innovatsion yondashuvlar, Bolalar tarbiyasi, Inklusiv ta’lim, Ta’lim tizimi rivoji, Pedagogik kadrlar malakasi, Raqamli ta’lim, O‘qituvchi tayyorlash, Bolalar uchun ta’lim muassasalari, Maktabgacha ta’lim metodikasi, Ta’lim standartlari, Ta’lim sifatini oshirish, Ta’lim innovatsiyalari, Interaktiv ta’lim metodlari, Pedagogik texnologiyalar, Ta’limda inkluzivlik, Bolalar uchun zamonaviy ta’lim resurslari.

Yangi O‘zbekistonning maktabgacha ta’lim sohasidagi olib borilayotgan islohotlar xaqida gapirar ekanmiz, avvalam bor kuni kecha Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning “Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi majlisda ta’lim sifatini yanada oshirish, yoshlarimizni har tomonlama yetuk insonlar etib tarbiyalashga qaratilgan siyosat izchil davom ettirilishi”¹ xaqidagi nutqlariga to‘xtalmoqchimiz.

Prezidentimizning ma’ruzalariga ko‘ra, “kelgusi yillarda bog‘chalarda qamrovni 80 foizga, oliygo‘hlarda esa kamida 50 foizga yetkazish Hukumat uchun asosiy vazifa bo‘lib qoladi.

Xalqaro moliya institutlarining 61 million dollar mablag‘lari hisobidan 2025-yilda 252 ta yangi bog‘cha barpo etiladi. Shuningdek, 174 ta bog‘cha va 379 ta maktab ta’mir lanadi va yangitdan quriladi. Bu maqsadlar uchun byudjetdan 4 trillion so‘m ajratiladi.

Bu islohotlar negiza maktabgacha ta’lim va tarbiyani tashkil etishning muhim siyosiy jixatlari aks etmoqda. Shuni aloxida ta’kidlash kerakki, O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi qonuni mazmun to‘htalsak, har bir sohani jadal rivojlanishida yaratilgan huquqiy bazaning mukammalligi bilan bog‘liq. Davlatimizda maktabgacha ta’lim sohasini isloh qilish bo‘yicha qisqa davr ichida huquqiy baza yaratilib, sohaning rivojlanishiga shart-sharoitlar hamda barkamol avlodni tarbiyalash uchun, eng avvalo, qulay tashkiliy-huquqiy sharoitlar yaratildi.

Yangi O‘zbekistonning maktabgacha ta’lim sohasida amalga oshirilgan islohotlarning bosh maqsadi – bolalarning boshlang‘ich ta’limga tayyorgarligini oshirishdir. O‘zbekiston hukumati tomonidan ishlab chiqilgan yangi pedagogik siyosat, maktabgacha ta’lim tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga javob beradigan sifatli ta’limni ta’minlashni nazarda tutadi. Ushbu siyosatning asosiy yo‘nalishlari: o‘qituvchilarni malakasini oshirish,

¹ (https://t.me/Press_Secretary_Uz/5068)

zamonaviy o‘quv dasturlari va metodikalarini joriy etish, shuningdek, pedagogik kadrlarni tayyorlashni yanada takomillashtirishdir².

Yangi O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tashkilotlarini qurish va ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Davlat tomonidan amalga oshirilgan islohotlar doirasida yangi bolalar bog‘chalari qurilishi, mavjud maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun zarur infratuzilma va jihozlarni taqdim etish, ta’limni axborot texnologiyalari bilan ta’minlash kabi chora-tadbirlar o‘tkazilmoqda.

Maktabgacha ta’limda yangi yondashuvlar, xususan, bolaning individual xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olishga qaratilgan yondashuvlar joriy etilmoqda. O‘quv dasturlarida bolalar uchun interaktiv, faol va o‘yin orqali o‘rganish metodlari, bilingvistik va intellektual rivojlanish, shuningdek, emotsional va ijtimoiy rivojlanish masalalari muhim o‘rin tutadi.

Yangi O‘zbekiston maktabgacha ta’limining rivojlanish istiqbollari to‘xtaladigan bo‘lsak, maktabgacha ta’lim tizimida inkluziv ta’limning kengaytirilishi, ya’ni nogiron bolalar va maxsus ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun sharoit yaratish, ularning jamiyatga to‘liq integratsiyasini ta’minlash, joriy yilda alohida e’tiborga olindi. Inklusiv ta’limni joriy etish, barcha bolalarga teng imkoniyatlar yaratish, o‘qituvchilarni maxsus tayyorlashni talab qiladi.

Yangi O‘zbekistonning maktabgacha ta’lim sohasida ta’lim jarayonini samarali tashkil etish uchun pedagog hodimlarning malakasini oshirish zarurati bor. Kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini muntazam oshirib borish, o‘qituvchilarni innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish, pedagogik metodika va psixologiya bo‘yicha bilimlarini mustahkamlash lozim.

Raqamli ta’limni rivojlantirish maktabgacha ta’limning rivojlanishida yangi imkoniyatlar yaratadi. Axborot texnologiyalarini qo‘llash orqali bolalarning kognitiv va ijodiy salohiyatini rivojlantirish, shuningdek, onlayn va raqamli platformalar orqali ta’lim resurslarini kengaytirish, yangi pedagogik yondashuvlar joriy etilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Yangi O‘zbekistonning maktabgacha ta’lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar va o‘zgarishlar, ta’lim tizimini zamonaviy talablarga moslashtirish va bolalar uchun sifatli ta’limni ta’minlashga qaratilgan. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarini modernizatsiya qilish, pedagogik kadrlarni tayyorlash, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, inkluziv ta’limni rivojlantirish kabi masalalar mamlakatning ta’lim siyosatida asosiy yo‘nalishlarni tashkil etadi. Kelajakda ushbu islohotlarning samarali amalga oshirilishi, O‘zbekistonda bolalarning ta’lim va tarbiyasining sifatini sezilarli darajada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOT

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni 2019-yil 16-dekabr.
2. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisidagi nutqi. (https://t.me/Press_Secretary_Uz/5068)
3. Qosimova Sh.N., Otaqulov Sh.M. “Maktabgacha ta’lim tizimida mehnat munosabatlari” O‘quv qo‘llanma. Toshkent-2024 yil.

² Qosimova Sh.N., Otaqulov Sh.M. “Maktabgacha ta’lim tizimida mehnat munosabatlari” O‘quv qo‘llanma. T.: 2024 y.